

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA BIZNESNI UMUMLASHTIRISH TAJRIBASI VA UNDA O'ZBEKISTONDA SAMARALI LOYIHALASHTIRISH YO'NALISHLARI

Mehrojova Maftuna Soli qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi
maftunamehrojova64@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada rivojlangan mamlakatlarda biznesni umumlashtirish jarayonlari, ularning mohiyati, ahamiyati va strategik yondashuvlari, umumlashtirish tushunchasi, uning iqtisodiy tizimdagi o'rnini va biznes muhitiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, biznesni umumlashtirishning amalga oshirilishiga ta'sir qiluvchi shart-sharoitlar va strategiyalar yoritiladi. AQSH, hamda Yaponiya misolida ushbu jarayonning amaliy tajribalari o'rganilib, ularning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. O'zbekiston sharoitida biznesni umumlashtirish bo'yicha samarali loyihalarni ishlab chiqish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *biznesni umumlashtirish, konsolidatsiya, rivojlangan mamlakatlar tajribasi, strategik boshqaruv, iqtisodiy integratsiya, AQSH, Yaponiya, O'zbekiston, biznes muhit, loyihalashtirish, innovatsion yondashuvlar, korporativ boshqaruv, milliy iqtisodiyot.*

Annotation: This article explores the processes of business consolidation in developed countries, examining their essence, importance, and strategic approaches. It analyzes the concept of consolidation, its role in the economic system, and its impact on the business environment. Additionally, the conditions and strategies influencing the implementation of business consolidation are discussed. The article examines the practical experiences of the USA and Japan in this area, highlighting their distinctive features. The second part of the article focuses on the development of effective projects for business consolidation in the context of Uzbekistan.

Keywords: *business consolidation, consolidation, experience of developed countries, strategic management, economic integration, USA, Japan, Uzbekistan, business environment, project development, innovative approaches, corporate governance, national economy.*

Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы консолидации бизнеса в развитых странах, их сущность, значимость и стратегические подходы. Анализируется концепция консолидации, ее роль в экономической системе и влияние на бизнес-среду. Также освещаются условия и стратегии, влияющие на реализацию консолидации бизнеса. В статье рассматривается практический опыт США и Японии в этой области, подчеркиваются их особенности. Вторая часть статьи посвящена разработке эффективных проектов консолидации бизнеса в контексте Узбекистана.

Ключевые слова: консолидация бизнеса, консолидация, опыт развитых стран, стратегический менеджмент, экономическая интеграция, США, Япония, Узбекистан, бизнес-среда, разработка проектов, инновационные подходы, корпоративное управление, национальная экономика.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy barqarorlikka erishish, innovatsion taraqqiyotni jadallashtirish va aholi farovonligini oshirishda kichik va o'rta biznes (KOB)ning o'rni beqiyosdir. Dunyodagi ilg'or davlatlar, xususan, AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik faoliyatini umumlashtirish, ya'ni ularni tizimli tarzda qo'llab-quvvatlash, soddalashtirilgan tartiblar joriy etish va infratuzilmaviy xizmatlar bilan ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatish mumkin.

Biznes atamasi tijorat, sanoat yoki kasbiy faoliyat bilan shug'ullanadigan tashkilot yoki tadbirkorlik subyektini anglatadi. Biznesning maqsadi - tovarlar yoki xizmatlarning qandaydir iqtisodiy ishlab chiqarishni tashkil etish.

Rivojlangan mamlakatlarda biznesni umumlashtirish (konsolidatsiya) — bu kompaniyalar yoki biznes birliklarining birlashib, yirikroq va samaraliroq tashkilotga aylanish jarayonidir. Rivojlangan mamlakatlarda biznesni umumlashtirish (konsolidatsiya) nazariyasi ko'plab iqtisodiy, boshqaruv va strategik yondashuvlarga asoslanadi.

Rivojlangan mamlakatlarda biznesni umumlashtirish (konsolidatsiya) tajribasi ko'plab sohalarda muvaffaqiyatli amalga oshirilgan bo'lib, bu yirik kompaniyalar va sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va bozor ulushini kengaytirishga xizmat qilgan. Konsolidatsiya ko'pincha qo'shilishlar (mergers) va sotib olishlar (acquisitions) orqali amalga oshiriladi.

1999-yilda Exxon va Mobil kompaniyalari birlashib, dunyodagi eng yirik neft kompaniyasini tashkil etdi. Bu konsolidatsiya global raqobatda ustunlikka erishish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida amalga oshirildi. BP 1998-yilda Amoco'ni sotib olib, keyinchalik ARCO'ni ham qo'shib oldi. Bu harakatlar kompaniyaning global bozor ulushini oshirishga xizmat qildi.

Glaxo Wellcome va SmithKline Beecham kompaniyalari birlashib, GSK'ni tashkil etdi. Bu konsolidatsiya tadqiqot va rivojlantirish salohiyatini oshirish va global farmatsevtika bozorida yetakchilikni qo'lga kiritish maqsadida amalga oshirildi.

Disney 2009-yilda Marvel Entertainment'ni sotib olib, superqahramonlar janrida muvaffaqiyatli filmlar ishlab chiqdi va o'zining media imperiyasini kengaytirdi.

Microsoft 2016-yilda LinkedIn'ni sotib olib, o'zining professional tarmoq xizmatlarini kengaytirdi va biznes segmentida o'z pozitsiyasini mustahkamladi.

Amazon 2017-yilda Whole Foods supermarket tarmog'ini sotib olib, oziq-ovqat chakana savdosiga kirib bordi va o'zining elektron tijorat platformasini kengaytirdi.

Nestlé 2007-yilda Gerber bolalar ovqatlari kompaniyasini sotib olib, o'zining oziq-ovqat mahsulotlari portfelini kengaytirdi va yangi bozor segmentlariga kirib bordi.

2000-yillarda Singapurda bank sektorida konsolidatsiya amalga oshirilib, 6 ta mahalliy bank guruhi 3 ta yirik bankka birlashtirildi. Bu harakat banklarning raqobatbardoshligini oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qildi.

Bu strategiyada investorlar bir sohadagi bir nechta kichik kompaniyalarni sotib olib, ularni yagona yirik kompaniyaga birlashtiradilar. Masalan, Waste Management Inc. 75 ta kichik chiqindi tashuvchi kompaniyani birlashtirib, AQShdagi eng yirik chiqindi tashuvchi kompaniyaga aylandi.

Apple kompaniyasi o'zining apparat, dasturiy ta'minot va xizmatlarini birlashtirib, mahsulotlarini to'liq nazorat ostida ishlab chiqadi. Bu strategiya kompaniyaga yuqori darajadagi foyda va mijozlar sodiqligini ta'minlashga yordam beradi.

Rivojlangan mamlakatlarda biznesni umumlashtirish **bozor ulushini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi, innovatsion salohiyatni kuchaytiradi, global raqobatda ustunlikka erishishga muvaffaq bo'ladi.**

Biznesni umumlashtirish strategiyalari — bu kompaniyaning o'z faoliyatini kengaytirish, bozordagi o'rnini mustahkamlash va yangi bozorga kirish uchun ishlab chiqadigan uzoq muddatli rejalardir. Ushbu strategiyalar, asosan, kompaniyaning resurslarini samarali boshqarish, risklarni kamaytirish, yangi imkoniyatlarni yaratish va raqobatbardoshlikni oshirishga yo'naltirilgan.

Biznesni umumlashtirish strategiyasi, odatda, kompaniyaning o'zining o'zgaruvchan va raqobatbardosh bozor sharoitlariga javob berishga qaratilgan. Bunday strategiyalarni ishlab chiqishda kompaniya o'zining mavjud resurslarini, bozor imkoniyatlarini, raqobatchilarni va mijozlarning ehtiyojlarini hisobga oladi.

AQSH va Yaponiya biznesi o'rtasidagi umumlashtirish amaliyotlari, ya'ni bu hududlardagi korxonalar o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlarni tahlil qilish, iqtisodiy o'sish, tijorat va savdo strategiyalari, investitsiya muhiti va boshqalar kabi masalalarda qo'llaniladigan muhim tamoyillarni tushunishga yordam beradi.

AQSH biznesi, dunyoning eng yirik va rivojlangan iqtisodiyotlaridan biri sifatida, ko'plab o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu yerda biznes yuritishning muhim tamoyillari, kompaniyalar o'rtasidagi raqobat, hukumatning iqtisodiy faoliyatga ta'siri va innovatsiyalarga yondashuv kabi jihatlar alohida e'tiborga loyiq. AQSH iqtisodiyoti bozor asosida faoliyat yuritadi. Bu yerda kompaniyalar o'zaro raqobat qilib, eng yaxshi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga harakat qiladilar. Raqobatning kuchli bo'lishi, innovatsiya va samaradorlikni rag'batlantiradi. AQSHda biznesning faoliyatini tartibga soluvchi ko'plab federal va shtat qonunlari mavjud. Biroq, biznesga aralashish nisbatan past bo'lib, kompaniyalar ko'proq o'z faoliyatini bozor talablariga mos ravishda olib borishadi. Soliq siyosati davlat tomonidan belgilangan, va bu soliq stavkalari o'zgarishi mumkin. Federal soliq stavkasi 21% atrofida bo'lib, shtatga qarab o'zgaradi.

Yaponiyada biznesni umumlashtirish mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Yaponiyada biznesni umumlashtirish asosan tarmoqlarni

kengaytirish, global raqobatbardoshlikni oshirish, resurslarni birlashtirish va yangi texnologiyalarni qo‘lga kiritish maqsadida amalga oshiriladi. **Qo‘shilish (Merger):** Bu ikki yoki undan ortiq kompaniyaning birlashishi natijasida yangi yirik kompaniya tashkil topadi. Yaponiyada qo‘shilish amaliyoti ko‘pincha bozor ulushini oshirish va korporativ tuzilmalarni optimallashtirish maqsadida amalga oshiriladi. **Sotib olish (Acquisition):** Bir kompaniya boshqa kompaniyani to‘liq sotib olish orqali uning resurslarini, mijoz bazasini va texnologiyalarini qo‘lga kiritadi. Yaponiyada sotib olishlar ko‘pincha kichikroq kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi, bu esa ularning bozor ulushini kengaytiradi. **Strategik alyanslar va holding kompaniyalar:** Yaponiyada ko‘p hollarda kompaniyalar o‘zaro hamkorlik qilish orqali resurslarini birlashtiradi, masalan, avtomobilsozlik va elektronika tarmoqlarida bunday alyanslar keng tarqalgan.

O‘zbekiston hukumati 2030-yilgacha mo‘ljallangan BMT Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga (BRM – SDG) qo‘shilgan. Sifatli ta’lim, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash, barqaror infratuzilma va innovatsion sanoat, toza suv va sanitariya, iqtisodiy o‘shish va samarali bandlik, shahar va qishloqlarning barqaror rivojlanishi. Infratuzilmaviy loyihalarda (yo‘llar, uy-joylar, suv ta’minoti) ekologik standartlar asosida loyihalash muhitni asrashga xizmat qiladi; energiya tejamkor texnologiyalarni tanlash — resurslarni tejaydi va chiqindilarni kamaytiradi; risklarni baholash va prognozlash — iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlaydi; mahalliy ishchi kuchidan foydalanish — ijtimoiy barqarorlikni kuchaytiradi. Misol: “Yashil energetika” loyihalarida quyosh va shamol elektr stansiyalarining qurilishi O‘zbekistonda barqaror loyihalashtirishning aniq ifodasi bo‘lib xizmat qilmoqda.

“Toshkent City” va “Yangi Andijon” loyihalari — zamonaviy shaharsozlik va yashil inshootlar bilan uyg‘unlashgan barqaror loyihalardir; Energetika sohasida “Masdar” (BAA) bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan quyosh elektr stansiyalari — yashil iqtisodiyotni rivojlantiradi; “IT Park Uzbekistan” — raqamli iqtisodiyot asosida barqaror bandlik va innovatsiyani rivojlantirish uchun muhim platforma.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan davlatlarda bu jarayonlar yordamida yangi bozorlar ochiladi, ishlab chiqarish sektorida diversifikatsiya amalga oshiriladi va iqtisodiy xavf-xatarlar kamayadi. Ular shuningdek, ekologik barqarorlikni ta’minlash uchun yashil iqtisodiyot va qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratadilar.

O‘zbekistonda ham biznesni umumlashtirish jarayonlari o‘shish va barqaror rivojlanishga olib kelishi mumkin. O‘zbekistonda sanoatni diversifikatsiya qilish va raqamli texnologiyalarni keng qo‘llash, yangi ish o‘rinlarini yaratish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Xalqaro bozorlar bilan integratsiya qilish va mahalliy ishlab chiqarishni kuchaytirish O‘zbekistonga eksport salohiyatini oshirishda yordam beradi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotga asoslangan loyihalar va qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritish O‘zbekistonning ekologik barqarorligini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. №69-II, 25.05.2000 y. –T.: —Adolatl, 2019.
2. Iqtisodiyotni yanadara rivojlantirish va iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida. №PF-5614, 08.01.2019 y.
3. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyeovich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(11), 86-92.
4. Ganiyevich, Y. V. (2022). MAHSULOT BOZORINI KENGAYTIRISH KORXONANING FOYDASINI OSHIRISH MUHIM OMILI.
5. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti.
6. www.cer.uz – Iqtisodiy tadqiqotlar markazi sayti.
7. www.mineconomy.uz – O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi sayti.
8. www.ifmr.uz – Makroiqtisodiy tadqiqotlar va prognozlashtirish instituti sayti